

NASCITA

SUSTRIS LAMBERT

(Amsterdam 1515 ca. - 1590 ca.)

INVENTARIO: 241

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

È molto probabile che questo dipinto, notato da Wilhelm Heinse nella sua descrizione dei quadri dei Borghese del 1783 (cfr. Wiecker 1977), provenga dall'eredità di Lucrezia d'Este, già identificato da Paola della Pergola con la tela così descritta nell'inventario dei beni del 1592 della ricca nobildonna: "Una Natività quale è copia di quella di Firenze in quadretto tela" (Inv. Lucrezia d'Este, 1592; Della Pergola 1955). Sempre che non si tratti di un'ennesima versione, non c'è dubbio, infatti, che il quadro in esame sia proprio quello citato dall'estensore del documento cinquecentesco, derivato dunque dalla *Natività* attualmente conservata a Palazzo Pitti di Firenze riconosciuta come opera di Friedrich Sustris (Inv. 1912, Palatina 394; A. Tamvaki 1999). Se così fosse, il dipinto Borghese, dal soggetto alquanto problematico, rappresenterebbe *Il parto di Santa Elisabetta*, il cui prototipo, presente nell'inventario della Tribuna degli Uffizi nel 1589, è noto in altre due versioni, una conservata a Braunschweig e l'altra già in collezione privata milanese (per un parere diverso si rimanda a Hoogerwerff (1943) che ipotizza una derivazione della composizione Borghese da un dipinto conservato al castello di Blankenburg).

Al pari dell'originale, anche la tela capitolina ha ricevuto diverse attribuzioni. Elencata, infatti, in un primo momento come opera di 'Scuola veneziana' (Inv. Fid. 1833), fu dapprima avvicinata da Giovanni Morelli allo Scarsellino - cui lo studioso attribuì anche la *Natività* di Firenze (cfr. Della Pergola 1959) - e nel 1893 a un ignoto pittore sensibile ai modi del Parmigianino (A. Venturi 1893). Il primo a fare debitamente il nome di Lambert Sustris fu Alfred Peltzer (193-14) che, rifiutando il riferimento al Bertola proposto da Giulio Cantalamessa (cfr. Della Pergola 1955), riconobbe nell'opera Borghese la mano di un pittore di cultura fiamminga da tempo attivo a Venezia, assegnando al contempo a Friedrich Sustris, figlio di Lambert, il prototipo fiorentino. Tale pista, percorsa con convinzione dal Baumgart (1931-32), fu infine confermata da Paola della Pergola (1955) e mai più messa in discussione (cfr. da ultimo Herrmann Fiore 2006).

Come già detto, il soggetto non appare chiaro. È possibile, tuttavia, che al pari della tela fiorentina rappresenti il 'Parto di Santa Elisabetta' oppure, come ipotizzato da Marta Privitera a proposito della *Natività* Pitti (in *Magnificenza alla corte dei Medici* 1997), la nascita di Giuseppe da Rachele alla presenza di Lia e degli altri fratelli. Di certo, le raffigurazioni di una balia con un neonato, di due bambini intenti a giocare con un cane e di diverse donne sullo sfondo ritratte mentre lavano

un infante, esprimono tutte il tema dell'infanzia, qui rappresentato in tutte le sue sfaccettature.

Alcune varianti dell'opera, datata al 1550 circa (cfr. Herrmann Fiore 2006), si conservano al Louvre, al Museo di Lione e in quello di Amsterdam.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 64;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 134;
- A. V. R. Peltzer, *Lambert Sustris von Amsterdam*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXXI, 1913-1914, pp. 237 ss.;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- F. Baumgart, *Giacomo Bertoia Pittore di Parma*, in "Bollettino d'Arte", 1931-1932, in "Bollettino d'arte", 1931-1932, p. 463;
- G. J. Hoogewerff, *Lambert Sustris, Schilder van Amsterdam*, Medelingen van het Nederlansch Historisch Institut de Rome, XXII, 1943, pp. 97-117;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 78;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 50;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 139, n. 249;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 41, 86;
- M. Privitera, in *Magnificenza alla corte dei Medici: arte a Firenze alla fine del Cinquecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli Argenti, 1997-98), a cura di C. Acidini Luchinat, Milano 1997, p. 188-89;
- A. Tamvaki, *Lambert Sustris and El Greco*, in *El Greco in Italy and Italian Art*, a cura di N. Hadjinicolaou, Crete 1999, p. 392, n. 128
- A. Costamagna, *La collezione di Camillo Borghese fra ricostituzione del patrimonio artistico e nuove acquisizioni*, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, p. 103;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 81.

English version

A BIRTH

SUSTRIS LAMBERT

(Amsterdam c. 1515 - c. 1590)

INVENTORY: 241

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

It is quite probable this work came from the estate of Lucrezia d'Este. Noted by Wilhelm Heins in his description of the Borghese paintings in 1783 (see Wiecker 1977), the canvas was identified by Paola della Pergola in the following description found in the 1592 inventory of Lucrezia's possessions: 'A Nativity, which is a copy of the small canvas in Florence (Inv. Lucrezia d'Este, 1592; Della Pergola 1955). Assuming that we are not dealing here with one

more version, the work in question is undoubtedly the one cited in the above-mentioned inventory, namely a derivation of the *Birth of a Child* currently held in Palazzo Pitti in Florence, which is acknowledged as a work by Friedrich Sustris (Inv. 1912, Palatina 394; A. Tamvaki 1999). If this is indeed the case, then the elusive subject is *The Delivery of Saint Elizabeth*, whose prototype was present in the 1589 inventory of the Uffizi Tribuna and which is known in two versions, one preserved in Braunschweig and the other in a private collection in Milan. (For a different opinion, see Hoogerwerff (1943), who hypothesised that the Borghese composition derives from a painting held in Blankenburg Castle).

Like the original, the canvas in question has been attributed to a variety of artists. While the 1833 *Inventario Fidecommissario* ascribed it to the 'Venetian school', Giovanni Morelli attributed both the copy and the Florentine *Birth of a Child* to Scarsellino (see Della Pergola 1959). For his part, Adolfo Venturi (1893) proposed an unknown painter influenced by Parmigianino. The first critic to rightly suggest Lambert Sustris was Alfred Peltzer (1913-14): rejecting Giulio Cantalamessa's proposal of Bertoja (see Della Pergola 1955), he recognised in the Borghese canvas the hand of a painter of Flemish culture who had been active in Venice for some time, while attributing the prototype in Florence to Friedrich Sustris, Lambert's son. Peltzer's opinion was upheld by Baumgart (1931-32) and confirmed by Paola della Pergola (1955); it has not been called into question by critics since (see most recently Herrmann Fiore 2006).

As we have seen, the subject is not clear. Nonetheless, it is possible that like the Florentine canvas it represents the delivery of St Elisabeth. Alternatively – as Marta Privitera suggested with regard to the Pitti *Birth of a Child* (in *Magnificenza alla corte dei Medici* 1997) – it might depict Rachel's delivery of Joseph in the presence of Leah and his brothers. What is certain is that the presence of a wet nurse with a newborn, of two small boys playing with a dog, and of several women in the background washing a baby all allude the theme of infancy, represented here in all its guises.

Several variations of the work, dated to roughly 1550 (see Herrmann Fiore 2006), are held at the Louvre, the Museum of Fine Arts of Lyon and the Rijksmuseum in Amsterdam.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 64;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 134;
- A. V. R. Peltzer, *Lambert Sustris von Amsterdam*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXXI, 1913-1914, pp. 237 ss.;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- F. Baumgart, *Giacomo Bertoia Pittore di Parma*, in "Bollettino d'Arte", 1931-1932, in "Bollettino d'arte", 1931-1932, p. 463;
- G. J. Hoogewerff, *Lambert Sustris, Schilder van Amsterdam*, Mededeelingen van het Nederlansch Historisch Institut de Rome, XXII, 1943, pp. 97-117;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 78;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 50;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 139, n. 249;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 41, 86;
- M. Privitera, in *Magnificenza alla corte dei Medici: arte a Firenze alla fine del Cinquecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli Argenti, 1997-98), a cura di C. Acidini Luchinat, Milano 1997, p. 188-89;
- A. Tamvaki, *Lambert Sustris and El Greco*, in *El Greco in Italy and Italian Art*, a cura di N.

Hadjinicolaou, Crete 1999, p. 392, n. 128

- A. Costamagna, *La collezione di Camillo Borghese fra ricostituzione del patrimonio artistico e nuove acquisizioni*, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, p. 103;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 81.

